

PENGARUH TUMBUHAN INVASIF TERHADAP PALATABILITAS DAN KEBERADAAN RUSA DI EKOSISTEM SABANA INDONESIA

Thania Valensia (2010422037) – Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Ekologi hewan adalah cabang keilmuan biologi yang membahas mengenai interaksi hewan dengan lingkungannya. Menurut Jabar dkk (2021), didalam ekologi terdapat dua komponen (abiotik dan biotik) yang saling berinteraksi serta mempengaruhi satu sama lain. Ada banyak sekali pokok bahasan yang dapat dijadikan sebagai suatu topik penelitian dalam lingkup ekologi hewan, salah satunya adalah preferensi pakan atau palatabilitas. Preferensi pakan merupakan kesukaan hewan terhadap suatu jenis pakan tertentu yang sifatnya pasti dan tetap (Jumar, 2000). Setiap hewan memiliki prefensi pakannya sendiri. Ketersedian pakan di alam dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama perubahan iklim. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa keilmuan biologi lain juga diperlukan untuk penulisan paper ini, yakni ekologi tumbuhan. Dalam melihat preferensi pakan hewan di alam, perlu diketahui jenis habitat dan ketersediaan pakan yang mempengaruhi keberadaan hewan yang hidup didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada berbagai ekosistem yang ada di bumi, salah satunya adalah sabana. Merujuk pada Bond dan Keeley (2005), penelitian mengenai ekosistem sabana di Indonesia masih sangat langka. Padahal ekosistem ini memiliki keunikannya sendiri, baik dari struktur vegetasi maupun keanekaragaman hewan yang ada didalamnya. Sebagai satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, diharapkan kedepannya penelitian mengenai keberadaan rusa di Indonesia akan lebih meningkat dan dapat membantu dalam upaya konservasi baik secara *in-situ* maupun *ex-situ*.

Hewan dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keberadaan hewan dipengaruhi oleh tumbuhan sebagai pakan hewan. Sedangkan, di sisi lain hewan juga memengaruhi keberadaan tumbuhan. Hal ini dapat terjadi saat hewan melakukan migrasi. Sebagai agen dispersal, keberadaan hewan mempengaruhi jenis tumbuhan yang akan hidup di habitatnya. Sabana diartikan sebagai ekosistem pada dataran rendah maupun dataran tinggi yang didominasi oleh rumput-rumputan. Di Indonesia, ekosistem sabana dapat dijumpai di Nusa Tenggara dan Pulau Jawa. Tipe sabana Indonesia adalah sabana tropis yang memiliki dua iklim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hewan yang dijumpai pada sabana cukup bervariasi mulai dari banteng hingga rusa. Menurut Naipospos (2003), pada ekosistem sabana Indonesia terdapat empat jenis rusa yaitu rusa jawa (*Cervus timorensis*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), rusa bawean (*Axis kulhi*), dan rusa totol (*Axis axis*).

Sabana dicirikan dengan tumbuhan berkayu ataupun rerumputan yang bervariasi seperti spesies invansif (Sutomo dan Etten, 2016). Invasi ialah sifat mendominasi dari suatu hewan ataupun tumbuhan yang dapat mengancam lingkungannya (Tjitrosoedirdjo, 2015). Pada jenis rumput-rumputan yang mempunyai zat alelopati sebagai metabolit sekundernya, tumbuhan ini nantinya akan menjadi spesies invasif di padang rumput seperti sabana. Ada banyak cara tumbuhan invasif memengaruhi lingkungannya, misalnya lewat kompetisi (Solfiyeni dkk, 2016). Senyawa alelopati adalah suatu senyawa yang dilepaskan oleh tumbuhan dari tubuhnya ke lingkungan tempat mereka hidup. Senyawa ini dapat

menghambat bahkan membunuh tumbuhan lain sehingga memberikan efek yang merugikan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri saat terjadi kompetisi di alam. Namun, jika ditilik lebih jauh, hal ini menguntungkan bagi rusa sebagai hewan pemamah biak. Hewan ruminansia adalah kelompok mamalia herbivora yang memakan makanannya dua kali, berkuku genap, dan mengonsumsi rerumputan (Sarungu dkk, 2020). Semakin mendominasi rerumputan, maka ketersediaan pakannya akan semakin banyak.

Rusa merupakan hewan ruminansia atau pemamah biak yang mengonsumsi daun atau buah. Rusa sebagai hewan ruminansia mengonsumsi rumput-rumputan sebagai pakan utamanya. Di padang rumput rusa memakan rumput, daun-daunan semak, ataupun jamur dibawah pohon. Rusa memakan bagian tumbuhan mulai dari pucuk hingga daun tua (Garsetiasih, 2007). Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan sabana sebagai habitat asli dari hewan tersebut. Pakan hijauan adalah pakan yang paling sering dikonsumsi sebagai pakan utama oleh hewan ruminansia. Hijauan mengambil 75% bagian untuk sistem reproduksi hewan ruminansia (Setiana, 2000). Menurut penelitian Sita dan Aunurohim (2013), rusa memiliki preferensi pakan berupa rumput dengan tekstur baik dengan rasa yang manis dan hambar, misalnya seperti rumput gajah.

Dari hal yang telah dipaparkan, diketahui bahwa rusa merupakan hewan herbivora yang mengonsumsi rumput sebagai pakan utamanya (ruminansia). Sabana merupakan padang rumput yang menjadi habitat alami dari rusa. Umumnya, flora yang hidup di sabana memiliki zat metabolit sekunder yang bersifat invasif. Hal inilah yang membuat rumput mendominasi di sabana karena memiliki senyawa alelopati. Jumlah rerumputan yang banyak memiliki pengaruh positif bagi rusa. Dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak tumbuhan invasif maka ketersediaan pakan rusa juga akan semakin banyak sehingga keberadaannya juga bisa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bond W. J. & Keeley J. E. (2005). Fire as a Global 'Herbivore': the Ecology and Evolution of Flammable Ecosystems. *Trends in Ecology & Evolution*. 20, 387-94.
- Garsetiasih, R. (2007). Daya Cerna Jagung Sebagai Pakan Rusa Timor (*Cervus timorensis*). *Jurnal Buletin Plasma Nutrafah*. 13(2).
- Jabar, S. A., Syafwan. M., & Aadrean. (2021). Pemodelan Jaring-Jaring Makanan Pemangsa Generalis Pada Dua Trofik. *Jurnal Matematika UNAND*. 10 (3).
- Jumar. 2000. *Entomologi Pertanian*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Naipospos, T. S. P. (2003). Rencana *Strategis Dalam Pemanfaatan Rusa Sebagai Usaha Aneka Ternak. Lokakarya Pengembangan rusa : Pendayagunaan Rusa Sebagai Sumber Protein Hewani Alternatif dalam Rangka Diversifikasi Usaha ternak*. Jakarta : Dirjen Bina Produksi Peternakan.
- Sarungu, Y. T., Ngatin, A., & Sihombing R.P. (2020). Fermentasi Jerami Sebagai Pakan Tambahan Ternak Ruminasia. *Jurnal Fluida*. 13 (1).
- Setiana, M. G. (2000). *Pengenalan Jenis Hijauan Ternak Unggul*. Departemen Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Bogor. Institut Pertanian Bogor. 1-24.

- Sita, V. & Aunurohim. (2013). Tingkah laku makan rusa sambar (*Cervus unicolor*) dalam konservasi ex-situ di kebun binatang Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. 2(1): 2337-3520.
- Solfiyeni., Chairul., & Marpaung, M,. (2016). Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *Proceeding Biologi Education Conference*. 13 (1).
- Sutomo & Etten, E. V. (2016). Proof of *Acacia nilotica* Stand Expansion in Bekkol Savanna, Baluran National Park, East Java, Indonesia Trough Remote Sensing and Field Observation. *Biodiversitas*.
- Tjitrosoedirdjo, S. (2015). *Tumbuhan Invasif*. Pelatihan ke III Pengelolaan Gulma Dan Tumbuhan Invasif SEAMEO BIOTROP. Bogor. 17 (1) : 96-101.